

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabarlari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarning rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

**TARIXIY HAQIQATLAR TILGA KIRGANDA YOXUD
BOBUR MIRZO TUG'ILGAN JOY – “ZODU-BUDI” XUSUSIDA**

<https://zenodo.org/records/14949998>

**Rasulov Baxtiyor Maxmudjonovich,
Hasanov Sharobiddin A'zamovich,
Bazorov Qosimjon.**
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning tarjimai holiga doir bahslar, xususan, Boburning tug'ilgan joyi xususida noo'rin bahslar yuzasidan fikr bildirilgan. Shuningdek, Bobur Andijonda tug'ilgan, u butun o'zbek xalqining milliy iftixori ekanligi xususida tarixiy dalillar, Bobur asarlaridan namunalar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Zahiriddin Muhammad Bobur, “Boburnoma”, temuriylar, “zodu bud Andijon viloyatini”, Ark ichi, Bobur nomidagi Xalqaro jamg'arma.*

Аннотация. *В данной статье высказывается мнение относительно споров о биографии Захируддина Мухаммада Бабура, в частности, неуместных споров о месте рождения Бабура. Также имеются исторические свидетельства и примеры произведений Бабура о том, что Бабур родился в Андижане, он является национальной гордостью всего узбекского народа.*

Ключевые слова: *Захириддин Мухаммад Бабур, «Бобурнома», тимуриды, «Зоду буд Андижанская область», Арк ичи, Международный фонд имени Бабура.*

Abstract. *The article discusses the life of Zahiriddin Muhammad Babur, particularly addressing inappropriate debates about the place of his birth. It also presents historical evidence that Babur was born in Andijan and highlights that he is a national pride of the entire Uzbek people, along with examples from Babur's works.*

Key words: *Zakhiriddin Muhammad Babur, “Boburnoma”, Timurids, “Zodu bud Andijan region”, Ark-ichi, Babur International Foundation.*

Dunyo tamaddunida bir xalq, millat va elatlarning tarixiy ildizlarini aniqlash, taraqqiyot yoxud tanazzul omillarini tahlil qilish, buyuk shaxslar hayoti va faoliyatini o'rganish kabi masalalarga doimo jiddiy e'tibor qaratilib kelinadi. Mustamlakachilik, o'zaro urush, bosib olish harakatlari jarayonida xalqlar tarixini buzib ko'rsatish, kamsitish, qoralash, soxtalashtirish, noto'g'ri talqinlar yuritish holatlari juda ko'p kuzatiladi.

O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi, yurt ozodligi o'zligimizni qaytarib berdi, tarixiy xotiralarimizga oydinlik kiritdi. O'zbek xalqi bosib o'tgan tarixiy yo'l mustaqillik sharofati bilangina haqiqat mezonida o'zining real bahosiga ega bo'ldi. Tariximiz, madaniyatimiz, ma'rifiy bilimlarimiz, dinimiz, tilimiz, urf-odat – an'analarimiz yangi rivojlanish bosqichiga ko'tarildi. Buyuk tarixiy shaxslar, ziyolilar, ma'rifatparvar – jadidlarimizga, nohaq qoralangan yurtdoshlarimizga adolatli, xolis, to'g'ri baho berish qaror topdi; tarixiy boy merosimizdan unumli foydalanish imkoniyatlari yaratildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning: “Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda uning tarbiyaviy ta'siri bo'lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o'rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur” [1],- deb aytgan gaplari ayni haqiqatdir.

Bugun milliy tariximizni yaratish borasida fidoyilik ko'rsatgan A.A.Bo'riboyev, A.A.Asqarov, H.H.Ziyoyev, D.A.Alimova, S.Jalilov, R.T. Shamsutdinov, B.X. Matboboyev, I.A.Alimov kabi olimlarimizning mehnatlarini alohida qadrlash, e'zozlash o'rinlidir.

O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, tarix fanlari doktori, professor, Bobur nomli xalqaro jamoat fondining faol a'zosi R.T.Shamsutdinov o'zining "Ko'hna va navqiron Andijon" kitobida: "Bashariyat sivilizatsiyasiga salmoqli hisssa qo'shgan qadimgi shaharlar silsilasida Andijon shahri o'zining munosib o'rniga ega. Azim Andijon shahri dunyoga buyuk davlat arbobi, betakror shoir va olim Zahiriddin Muhammad Bobur, xassos shoira Nodirabegim, mohir sarkarda amirlashkar Alimqul, yalovbardor istiqloq kurashchisi, mashhur shoir va adib, jahon adabiyoti durdonalarini o'zbek tiliga tarjima qilgan Sulaymon o'g'li Abdulhamid Cho'lpon, betakro shoir Muhammad Yusuf, teatr va kino san'ati yorug' yulduzlaridan Abbos Bakirov, Soyib Xo'jayev, bastakor To'xtasin Jalilov, dongdor matematik olim akademik Toshmuhammad Sarimsoqov, jahon va olimpiada chempioni Muhammadqodir Abdullayev va boshqalarni bergan",- deb iftixor qiladi [2]. Bu kabi yurtsevar, fidoyi, mehnatkash, elimiz ardog'idagi andijonliklarni yana ko'plab keltirish mumkindir.

Afsuski ilm ahli, ziyolilar orasida tarixiy voqealarga, joylarning hududiy bo'linishiga, daxldorlik, egalik munosabatlariga; buyuk shaxslarning hayoti va faoliyati: tug'ilgan joyi, millati, kasb-kori kabi jihatlariga noto'g'ri munosabatlar bildirish, bahslar, tortishishlar yaratiladiki, juda ko'p hollarda, ularning foydasidan ko'ra ziyoni yaqqol ko'rinadi.

Adabiyotshunos olim D.Abdullayeva "Zahiriddin Muhammad Boburning tarjimai holiga doir bahslar haqida" maqolasida shunday yozadi: "Jahon miqyosida mashhur bo'lgan ulug' siymolarning hayoti va ijodi o'zlari yashagan davrdagi tarixiy asarlar, hujjatlar, yodnomalarda yozib qoldirilishi tabiiy hisoblanadi. Shuningdek, adabiy-badiiy asarlar yaratgan so'z san'atkorlarining hayot yo'li, ijodiy biografiyasini o'z asarlari orqali ham aniqlash, tiklash mumkin. Shunga qaramay, davr o'tishi bilan soha mutaxassislarining turli manbalar, hujjatlar, tarixiy materiallarni o'rganishi yoki shaxsiy mulohazalari asosida ilmda bahslar vujudga keladi" [3].

Bobur nomli xalqaro jamoat fondi raisi Z.Mashrabov o'zining "Zahiriddin Muhammad Bobur – Andijon farzandi" maqolasida "Biroq yillar davomida ayrim olim va qalamkashlarimiz bo'lar-bo'lmas bahonalar bilan "Bobur Axsida tug'ilgan va Axsida taxtga chiqqan" deya da'vo qilib keladilar. Ular o'z hatti-harakatlari bilan ilmda yolg'onga yon bosayotganlari; davlat hujjati huquqidagi "O'zbek milliy ensiklopediyasi" ma'lumotlariga nisbatan nopisandlik qilayotganliklari, jahon va mamlakatimiz boburshunoslik ilmidagi haqiqatlarni poymol qilayotganliklari, eng yomoni, Boburning o'z so'zlari: zodu budim-tug'ilib o'sgan shahrim Andijon, degan fikrini inkor etayotganliklari achinarli holdir",- deya kuyunadi.

Shu ma'noda, tarixiy haqiqat ayon bo'lgan joyda, Zahiriddin Muhammad Boburning tug'ilgan joyi xususida noo'rin bahslarning yuzga kelishi e'tirozlidir. Biz tarixiy faktlarni yana bir bor ilm ahliga, xalqimizga, qiziquvchilarga taqdim etishga jazm qildik. Shoh va shoir, buyuk qalb egasi, matonat sohibi, dovyurak sarkarda, mehribon ota Zahiriddin Muhammad Bobur qayerda tug'ilgan? Uning asl kindik qoni to'kilgan muqaddas zamin qayer?

Shubhasiz, Zahiriddin Muhammad Bobur – Andijonda tug'ilgan, uning farzandi, butun O'zbekiston xalqining – millatimizning faxri-iftixoridir.

Mumtoz so'zlarimizdan "zodu bud" birikmasi "tug'ilib o'sgan joy" ma'nosini anglatadi. Zahiriddin Muhammad Bobur bobosi amir Temurning tug'ilgan joyi haqida yozar ekan: "Temurbekning zodu budi Keshdin uchun, shahar va poytaxt qilurig'a ko'p sa'y va ehtimomlar qildi, oliy imoratlar Keshta bino qildi" [4], - deb yozadi.

Keling, Boburning "Boburnoma" asarida o'z tili bilan, tug'ilib o'sgan joyini – zodu budini yozib, e'tirof etib, ta'kidlagan tasviriy o'ringa e'tibor qaratamiz:

Mamlakatimizning taniqli olimlari A.Abdug'afurov, B.Alimov, A.Ahmedov, S.Jalilov, A.Ibrohimov, F.Is'hoqov, Z.Mashrabov, N. Otajonov, A.Rustamov, F.Sulaymonova, X.Sultonov, A.Qayumov, P.Qodirov – tahrir hay'ati a'zolidagi, Vahob Rahmonov mas'ul muharrirligida nashrga tayyorlangan "Boburnoma" asari – Toshkent. "Sharq" - nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. – 2002-yil, 151- bet, 3-xatboshisi, "Vaqoi'i sanayi isno ashara va tis'a mia" – to'qqiz yuz o'n ikkinchi – 1506-1507-yil voqealari bayoni:

"Sulton Sa'idxon Koshg'ar xoni besh-olti yayoq-yalang bila keldi, tuqqon inilarimdek ko'rub Lamg'on tumanlaridin Mandirovor tumanini berdim. Shoh Ismoil Shayboniixonni Marvda olg'onda Qunduzg'akim o'ttum, Andijon viloyati mening sori boqib, ba'zi dorug'alarini qavlab, ba'zi yerlarini berkitib, manga kishi yibordilar. Men Sulton Sa'idxonga bori navkarlarimini topshurub, ko'mak qo'shub, zodu bud Andijon viloyatini bag'ishlab, xon qilib yibordim" [5].

Balkim, qaysidir kitobxon yoki ilm egasi bu tasvir o'rinlarida Bobur "zodu bud Andijon viloyatini" Sulton Sa'idxonga nisbatan yozmoqda, deb shubhalanib, yanglish fikrga kelmasligi uchun aniqlik kiritaylik: Sulton Sa'idxon – Koshg'ar xoni, to'liq ismi Sulton Saidxon Abul-Fath. U 1487-yilda Shinjon-Uyg'urning Turfan shahrida tug'ilgan, mo'g'ul xoni Chingizxonning avlodi, Olachaxon nomi bilan tanilgan Sulton Ahmadxonning uchinchi o'g'lidir.

Mana, oydek ravshan bo'ladiki, Bobur "zodu bud Andijon viloyatini" deb yozganida o'z tug'ilgan joyini, kindik qoni to'kilgan muqaddas zaminni – "tug'ilgan joyim Andijon viloyatini", deb yozgan.

Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Xalqaro jamg'arma ilmiy ekspeditsiyasining tashkil etilganiga salkam o'ttiz yil bo'libdiki, nafaqat Bobur Mirzoning ibratli hayoti va hukmdorlik faoliyati, noyob adabiy merosi, ul zot qadami yetgan tabarruk joylarga tashrif buyurish, o'ta noyob qo'lyozmalarni o'rganish, ilmiy ahamiyatga ega kitoblarni keltirish, balki xalqimizning o'nlab boshqa atoqli shoirlari, olimlari shaxsi bilan bog'liq qadamjolarini obod qilish borasida beqiyos va ibratli ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Ushbu ekspeditsiyasiga ashaddiy boburparast, fidoyi ma'rifatparvar Zokirjon hoji Mashrabov rahbarlik qiladi [6].

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, akademik Ya.G'G'ulomov nomidagi arxeologiya instituti, Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi xalqaro jamoat fondi tomonidan nashrga tayyorlangan, arxeolog olim B.X.Matboboyev hamda boburshunos olim Z.Z.Mashrabov hammuallifligida yozilgan "Andijon tarixi" (Qadimgi davrlardan XX asr boshlarigacha) kitobida Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilgan joy masalasida tarixiy dalillarga asoslangan quyidagi ma'lumotlar keltiriladi:

"Keyingi paytlarda ayrim havaskor qalamkashlarning chiqishlarida (Ismoilov Yu., Ro'zinov B. 2013) Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilgan joy masalasi yana ko'tarilmoqda. Ta'kid joizki, bizlarni Bobur nomli Xalqaro jamoa fondi raisi Z. Mashrabov bilan keyingi paytlardagi izlanishlarimiz kutilgandanda yaxshi natijalar bermoqda. Bobur o'zi tavallud topgan shahar haqida yozadi: "Tangri taolo menga bir davlat bersa, mehmon va musofir beklarni, yigitlarni o'z tarbiyaganlarim va andijonliklardan ortiqroq yaxshiroq ko'rdim. Shunga qaramay, bir qiziq balo ediki, hamisha el meni "O'zi va va andijonliklardan o'zgaga e'tibor qilmaydi", deb g'iybat qiladilar. "Dushman ne demas, tushga ne kirmas", "Darvozayi shahro tavon bast, notovon dahani muxolifon bast – Shahar darvozasini yopib bo'ladi-yu, dushman og'zini yopib bo'lmaydi", degan maqollar bejiz emasdir" [7].

Yaponiyalik boburshunos olim, professor Eyji Mano bu masalaga yanada chuqurroq yondashadi va unga quyidagicha aniqlik kiritadi: "Bobur Andijonda tug'ilib o'sgan.

“Boburnoma”da yozilganidek Boburning zodu budi (tug‘ilib o‘sgan joyi) Andijon. Dunyo boburshunos olimlari, jumladan, Beke Gromon, Rashid Rahmati Arat, Aziz Qayumov, Saidbek Hasan, men va boshqalar shak-shubhasiz Boburning tug‘ilib o‘sgan joyi Andijon ekanligini e‘tirof etishga haqlidir”[8].

Boburshoh g‘azallarining birida, maqtada:

Ne yerda bo‘lsang, ey gul, andadur chun joni Boburning,

G‘aribingga tarahhum aylagilkim Andijoniydur deb yozadi. Ushbu misralardagi so‘nggi so‘z ikki xil ma‘noda kelgan. Birinchi ma‘nosi “andijonlik” bo‘lsa, ikkinchi ma‘nosi “anda jon” (“jon u yerda”)dir [9].

XVI asrdagi yana bir manba – “Muzakkiri ahbob”da keltirilishicha, Mirzo Ibrohim Joniy Bobur podshohning kostonlik amirlaridan biri bo‘lgan. Qanchalik jon kuydirmasin xizmatiga yarasha qadr-qimmat topmabdi. Shunda yo‘nalish jilovini Hirot tomonga buribdi va yo‘lda mana bu matla‘ni bitib, podshohga yuboribdi.

Matla‘:

Yorga jon chektim, ammo yor joni bo‘lmadim,

Ayladim azmi Hiri chun andijoniy bo‘lmadim [10].

Tarixchi olim, Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Xalqaro jamg‘arma ilmiy ekspeditsiyasining faol a‘zosi, boburshunos Sayfiddin Jalilov “Andijon” tarixiy-o‘lkashunoslik ocherki kitobida shunday yozadi:

“Farg‘ona hukmdori Umarshayx xonadoni poytaxt Andijonning arki ichida yashar edi. Hokim yoz oylarini Sirdaryo bo‘yida, Axsida, yilning qolgan faslini poytaxti Andijonda o‘tkazardi. 1483-yil fevral oyida Umarshayx xonadonida Farg‘ona mulkinging bo‘lg‘usi hokimi Zahiriddin Muhammad Bobur dunyoga keladi (...Umarshayx oilasining yoz fasllari Axsida, qolgan vaqt Andijonda bo‘lgani nazarga olinsa, Bobur Andijonda, ark ichidagi xonadonda tug‘ilgani o‘z-o‘zidan ravshan bo‘lib qoladi...)” [11].

Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Xalqaro jamg‘arma ilmiy ekspeditsiyasining rahbari Z.Z.Mashrabov hamda ekspeditsiyasining faol a‘zosi S.Shokarimov hammuallifligida yozilgan “Asrlarni bo‘ylagan Bobur” kitobida shunday ma‘lumot keltiriladi:

“Hijriy 888-yil muharram oyining 6-kunida (melodiy 1483-yil 14-fevral) Umarshayx Mirzo o‘g‘il farzand ko‘rdi. O‘sha davr ulamolaridan bo‘lmish Mavlono Munirxoja Marg‘iloniydan chaqaloqqa ism qo‘yib berishni iltimos qilishadi. Mavlono Munirxoja islomdagi ism qo‘yish odatiga ko‘ra, kitobdan muharram oyining oltinchi kunini aniqlab, “Zahiriddin Muhammad” deb ism qo‘yadi. Yunusxon va Eson Davlatbegim (Boburning katta onasi) g‘oyat suyukli nabirasini Bobur (Yo‘lbars) deb atashadi.Saroy kishilari uni Zahiriddin Bobur Muhammad deb atar edilar” [12].

S.Jalilov Zahiriddin Muhammad Bobur ismi haqida quyidagilarni keltiradi: “...katta ona, Yunusxon va Mo‘g‘ulistondan kelgan uning yaqin qarindoshlari ushbu nom talaffuziga qiynalishib, chaqaloqni (tetik va sergak bo‘lgani uchun) osongina Bobur (Yo‘lbars) deb atashgan. Jamoat va saroy kishilari esa bolani “Zahiriddin Bobur Muhammad” deb atashadi” [13].

R.T.Shamsutdinov va A.Is‘hoqovlarning “Andijon tarixidan lavhalar” asarida esa Umarshayx Mirzo o‘z piri Xoja Ahror Valiyga maxsus odam yuborgani, ayrim xabarlarga qaraganda, ism qo‘yib berish munosabati bilan Xoja Ahror Andijonga kelganligi (chaqaloqqa “Zahiriddin Muhammad” degan ismni Xoja Ahror qo‘ygani tarixdan ma‘lum), hatto

Abdurahmon Jomiyning ham Andijonga Xoja Ahror bilan birga tashrif buyurgani haqida ayrim ma'lumotlar borligi aytib o'tiladi [14].

Zahiriddin Muhammad Bobur "Boburnoma"da eng avval Farg'ona viloyati ta'rifini, so'ng o'z tug'ilgan joyi – Andijon ta'rifini keltiradi: "YEtti pora qasabasi bor: beshi Sayhun suyining janub tarafida, ikki shimoli janubida. Janubiy tarafidagi qasabalardan biri Andijondurkim, vasatta voqe bo'lubtur, Farg'ona viloyatining poytaxtidur. Oshlig'i vofir, mevasi farovon, qovun va uzumi yaxshi bo'lur. Qovun mahalida poliz boshida qovun sotmoq rasm emas. Andijonning noshpotisidin yaxshiroq noshpoti bo'lmas. Movarounnahrda Samarqand va Kesh qo'rg'onidin so'ngra mundin ulug'roq qo'rg'on yo'qtur. Uch darvozasi bor. Arki janub tarafida voqi' bo'lubtur. To'qqiz tarnov suv kirar. Bu ajabturkim, bir yerdin ham chiqmas. Qal'aning girdogirdi xandaqning tosh yoni sangrezlik shohroh tushubtur. Qal'aning girdogirdi tamom mahollottur..." [15].

A.K.Pisarchik (1956, V.D. Jukov (1951), S.Jalilov (1981), G.Dadaboyev (1975), B.Abdulgaziyeva (1981) kabi tadqiqotchilar tomonidan ark devorlari to'g'risida muhim ma'lumotlar to'plangan, reja chizmalar yaratilgan [16].

O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, tarix fanlari doktori, professor R.Shamsutdinovning "Ko'hna va navqiron Andijon" kitobida Amir Temur va Temuriylar davrida Andijonning yirik iqtisodiy va markazlardan biri ekanligi qayd etilgan. Muallif o'tgan asrning 50-yillarida Andijonning tarixiy topografiyasini etnografik materiallar asosida sinchklab o'rgangan olim A.Pisarchik shahar rejasini ishlab chiqqanini, so'ngra S.Jalilov va B.Abdug'oziyeva yangi materiallarni hisobga olib, unga ba'zi bir o'zgartirishlar kiritganini ta'kidlaydi [17].

Ark — bu hukmdor, uning oilasi yashashi uchun mo'ljallangan saroy va mustahkam hududdir. Ark davlat hokimiyatining ramzi, siyosiy qarorlar qabul qilinadigan joy bo'lib xizmat qilgan. Uning arxitekturasi saroy, siyosiy markaz va harbiy mustahkamlik sifatida ishlagan. Ark ichida hukmdorning oila a'zolari yashagan. Zahiriddin Muhammad Bobur ham Andijonda – ark ichida dunyoga kelgani, shubhasizdir. Biz yuqorida tarixchi olim S.Jalilovning "Bobur Andijonda, ark ichidagi xonadonda tug'ilgani" haqidagi fikrlarini bejiz keltirmadik.

1947-yili A.K.Pisarchuk tomonidan tuzilgan o'rta asrlardagi Andijonning rejasini. 1 - qabriston; 2 - mudofaa devorlarining qoldiqlari; 3 - shahriston devorlari; 4 - ark; 5 - masjidlar [18].

Andijon. Temuriylar va undan keyingi davrga oid arxitektura yodgorliklari tushirilgan reja [19].

Xulosa qilib aytganda, tarixiy haqiqatlar tilga kirganda, isbotlash zarur bo'lmagan o'rinlarda Boburning tug'ilgan joyi masalasida ilmiy bahslar mutlaqo o'rinsizdir. Zahiriddin Muhammad Bobur Andijonda tug'ilgan, uning farzandi, butun o'zbek xalqining milliy iftixori, g'ururi va sharafidir, bashariyatning yorqin siymolaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev: "Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda uning tarbiyaviy ta'siri bo'lmaydi" Elektron manba. <https://aniq.uz/yangiliklar/shavkat-mirziyoev-milliy-tarixni-milliy-ruh-bilan-yaratish-kerak-aks-holda-uning-tarbiyaviy-tasiri-bulmayd>
2. Shamsutdinov R. Qo'hna va navqiron Andijon. T.: "Sharq", 2010, 31-b.
3. Abdullayeva D. Zahiriddin Muhammad Boburning tarjimai holiga doir bahslar haqida. "Zahiriddin Muhammad Bobur adabiy merosining Sharq xalqlari madaniyati tarixidagi o'rni" mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari. Andijon -2023.-79-b.
4. "Boburnoma". T.: O'qituvchi, 2008. 61-b.
5. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. T.: "Sharq". - 2002. 151-b.
6. Zokirjon Mashrabov qattiq charchadi, ammo kayfiyati chog'.. Elektron manba. <https://www.xabar.uz/jamiyat/zokirjon-mashrabov-qattiq>
7. Boburnoma. T.: O'qituvchi, 2008. 117-b.
8. Eyji Mano, Bobur "Vaqo'yev" "Boburnoma" tanqidiy matn, 33-b.
9. Abdullayeva D. Zahiriddin Muhammad Boburning tarjimai holiga doir bahslar haqida. "Zahiriddin Muhammad Bobur adabiy merosining sharq xalqlari madaniyati tarixidagi o'rni" mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy konferensiya materiallari. Andijon -2023.-79-b.
10. Hasanxoja Nisoriy, "Muzakkiri ahbob" 1993. 120-b.
11. Jalilov S. Andijon. T.: "O'zbekiston", 1989. 26-b.
12. Mashrabov Z., Shokarimov S. Asrlarni bo'ylagan Bobur. T.: "Yozuvchi nashriyoti", -1997. 11-b.
13. Jalilov S. Bobur va Andijon. - T.: O'zbekiston, 1993
14. Shamsutdinov R., Is'hoqov A. Andijon tarixidan lavhalar. - T.: Sharq, 2013.
15. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. Bobur nomidagi xalqaro jamg'arma. T.: "Sharq". - 2002. 34-b.
16. Matboboyev B.X., Mashrabov Z.Z. Andijon tarixi T.: "Sharq", 2014, 71-b.

17. Shamsutdinov R. Qo'hna va navqiron Andijon. T.: "Sharq", 2010, 31-b.
18. Matboboyev B.X., Mashrabov Z.Z. Andijon tarixi. T.: "Sharq", 2014, 258-b.
19. Matboboyev B.X., Mashrabov Z.Z. Andijon tarixi. T.: "Sharq", 2014, 259-b.

UO'K: 373.2.015.158.10.4

EKOLOGIK TARBIYA: O'YINLAR VA MILLIY QADRIYATLAR UYG'UNLIGI

<https://zenodo.org/records/14950006>

Qodirov Valijon Abdurahmonovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Ergasheva Umrinisso Komilovna

Biznes va fan universiteti NOTM

(University of business and science)

Annotatsiya. *Maqolada maktabgacha ta'limda o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligida ekologik tarbiya berishning o'ziga xos tomonlari haqida so'z yuritiladi. Bolalarning o'zlari o'ylab topadigan va ularda o'z taassurotlari, borliq haqidagi tushunchalari, bilimlari hamda unga munosabatlarini aks ettiradigan ijodiy o'yin shakllaridan namunalar keltirilib, metodik jihatlari, amaliy ahamiyati izohlangan.*

Kalit so'zlar: *ijodiy o'yinlar, ekologik tarbiya, milliy qadriyatlar, bola shaxsiyati, dramalashtirilgan o'yinlar, metodik strategiya.*

Аннотация. *В статье рассматриваются особенности экологического воспитания в дошкольном образовании на основе гармонии игр и национальных ценностей. Приводятся примеры творческих форм игр, которые дети придумывают сами, отражая свои впечатления, представления о мире, знания и отношение к нему. Также описаны методические аспекты и практическая значимость.*

Ключевые слова: *творческие игры, экологическое воспитание, национальные ценности, личность ребёнка, драматизированные игры, методическая стратегия.*

Abstract. *The article discusses the distinctive aspects of delivering ecological education in preschool education based on the integration of games and national values. Examples of creative game forms that children invent themselves, reflecting their impressions, perceptions of the world, knowledge, and attitudes toward it, are presented. Methodological aspects and practical significance are also explained.*

Keywords: *creative games, ecological education, national values, child's personality, dramatized games, methodological strategy.*

Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim va tarbiya berish sohasidagi nazariy hamda amaliy tadqiqotlarga asoslanib, shuningdek, ilg'or xalqaro tajriba hisobga olingan holda ishlab chiqilgan "Yer sayyorasi – umumiy uyimiz" dasturi [1] IX bobi "MTTda ekologik ta'lim va tarbiya berishda ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish" deb nomlanib, unda "Maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik ta'lim va tarbiyalash bo'yicha ta'lim-tarbiya faoliyatida o'yinlarning ahamiyati", "Ekologik ta'lim va tarbiya shakllari", "Ekologik ta'lim va tarbiya berish usullari" deb nomlangan uchta bo'lim bor. Oxirgisi bevosita amaliy metodik xarakterga ega. Bobning birinchi bo'limida ekologik tarbiyada o'yinlarning o'rni va ahamiyati tavsiflangan.

"O'yin bu bolani o'z-o'zi va atrofidagi dunyoni o'rganishga undashning tabiiy usuli hisoblanadi. O'yin shaxsiyatni boyitadi va rivojlantiradi, shuning uchun u ekologik ta'limda keng qo'llanilishi kerak. Aynan o'yin bolalarning ekologik tarbiyasida muhim rol o'ynaydi, uning yordamida maktabgacha yoshdagi bolalarda asosiy ekologik tushunchalar tizimlari shakllanadi hamda obyektlar va tabiat hodisalariga ongli ravishda to'g'ri munosabatda bo'lish tarbiyalanadi. Ushbu yo'nalishda pedagog salmoqli rol o'ynaydi, uning ahamiyati quyidagilarda:

